

TRT’NİN 2007 YAPIMLI “DEDE KORKUT HİKÂYELERİ” DİZİSİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Review of TRT's 2007 TV Series “Dede Korkut Hikâyeleri”

Ezginur MEŞE*

ÖZ

Dede Korkut Oğuznameleri, Oğuz Türklerine ait olarak bilinen eski anlatılardır. Türk halkının sosyal yaşamı, dini inançları, töre ve ritüellerinin yanı sıra siyasi yapısı hakkında da okura ve dinleyiciye ışık tutan eserlerdir. Dede Korkut Oğuznameleri’nin 15. yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Geçmiş günümüze aktarması yönünden değerli bir eser olan Dede Korkut Oğuznameleri, basım-yayın aracılığı ile sürekli olarak bir devinim halindedir. Anlatıdaki kahramanlar sıradan bir insan gibi duygularına göre hareket etmektedir. Duyguları içinde barındıran anlatıların sürükleyici bir dili de bulunmaktadır. Her Oğuzname’de merak duygusu son ana kadar diri tutulur. Bu gibi nedenlerle Dede Korkut anlatıları her nesilden okurun dikkati çekmiştir. Geçmişten günümüze kadar Dede Korkut Oğuznameleri basım ve yayın yolu ile birçok insana ulaştırılmıştır. Her yaş grubu tarafından rahatlıkla okunabilen Dede Korkut Oğuznameleri, çocuk kitabı olarak da yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra çizgi film, dizi ve film türlerinde Dede Korkut uyarlaması yapılmıştır. Bu çalışmada Dede Korkut Oğuznameleri’nin medya üzerindeki etkisini, TRT’nin 2007 yapımı “Dede Korkut Hikâyeleri” dizisi üzerinden açıklamak hedeflenmiştir. Çalışmaya Dede Korkut Oğuznameleri hakkında bilgi verilerek başlanacak, ardından televizyonculuğun Türkiye’ye gelişi ile TRT’nin oluşumu ve gelişiminden bahsedilecektir. Daha sonra Dede Korkut Hikâyeleri adlı dizi hakkında bilgi verilecektir. Son olarak TRT’nin Dede Korkut Hikâyeleri dizisi ile Dede Korkut Oğuznameleri paralel olarak incelenecek; metin ile dizi arasındaki benzer noktalar ve anlatıların ne kadar sağlıklı aktarıldığı da değerlendirilecektir. Dizinin dekor, kıyafet ya da dönemi canlandıracak dekorları makalenin inceleme alanına dahil edilmeyecektir. Çalışma süreci boyunca TRT yapımı diziden faydalanılacaktır. Buna ek olarak Dede Korkut Oğuznameleri, Muharrem Ergin’in *Dede Korkut Kitabı 1 Giriş-Metin-İnceleme* kitabı ana kaynak olarak göz önünde bulundurulup incelenecektir.

Anahtar Sözcükler: TRT, Dede Korkut, dizi, uyarlama, medya.

ABSTRACT

Dede Korkut Oğuznames are ancient narratives known to belong to the Oghuz Turks. These are Works that shed light on the readers and listeners about the social

* Yüksek Lisans Öğrencisi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı ABD, Çanakkale-Türkiye. E-posta: meseezginur@gmail.com. ORCID: 0009-0008-6525-0621. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14522846>

life, religious beliefs, customs and rituals of the Turkish people, as well as their political structure. It is estimated that Dede Korkut Oğuznames were written down in the 15th century. Dede Korkut Oğuznames, which are valuable works in terms of transferring the past to the present, and sare constantly in motion through printing and publication. Dede Korkut narratives are epic stories. the Oğuznames tells the story of not one hero but several heroes. In Oğuznames, not only victories and battles are told, but the hero's feelings and mistakes are also mentioned. Thanks to its narrative and language that includes emotions and poems in addition to reasons, it has attracted the attention of many readers of different age groups in every period. Therefore, from past to present, Dede Korkut Oghuznames have been conveyed to many people through printing and publication. Dede Korkut Oğuznames, which can be easily read by all age groups, are also published as children's books. In addition, Dede Korkut adaptations have been made in cartoons, TV series and movies. In this article, it is aimed to explain the impact of Dede Korkut Oğuznames on the media through TRT's 2007 series "Dede Korkut Stories". The article will start by giving information about Dede Korkut Oğuznames, then the arrival of television broadcasting to Turkiye and the formation and development of TRT will be mentioned. Later, information will be given about the series called Dede Korkut Stories. Finally, TRT's Dede Korkut Stories series and Dede Korkut Oğuznames will be examined in parallel; Similar points between the text and the series and how well the narratives are conveyed will also be evaluated. TRT series will be used throughout the study process. In addition, Dede Korkut Oğuznames, Muharrem Ergin's Book of Dede Korkut 1 Introduction-Text-Review will be considered and examined as the main source.

Keywords: TRT, Dede Korkut, series, adaptation, media.

Giriş

Dede Korkut Oğuznameleri sözlü kültürden günümüze kadar hayatın her alanında etkisi görülen bir eserdir. Eserdeki her anlatı Türk toplumunun yapısı, yaşayış tarzı, gelenek ve inançları da dâhil olmak üzere birçok konuya ışık tutmaktadır. Oluşum sürecinin sözlü kültür ortamı olduğu düşünülen Dede Korkut anlatmalarının 15. yüzyılda yazıya geçirildiği düşünülmektedir. Eserin bilinen iki nüshası bulunmaktadır. Bu nüshalardan ilki Almanya'nın Dresden kentinde sergilenmektedir. Dresden Nüshası mukaddime ve on iki anlatıyı barındırmaktadır. Diğer nüsha ise Vatikan Nüshasıdır. Vatikan Nüshası mukaddime ve altı anlatıyı içermektedir.

Bilindiği üzere Dede Korkut anlatmaları geçmişte ve sözlü kültür ortamında yaratılmış olmalarına rağmen günümüz Türk toplumuna da yol gösterir niteliktedir. Dede Korkut anlatmalarının her biri Oğuz boylarının maceralarını anlatmaktadır. “... ön planda beyler bulunmakla beraber, beylerin çevresi ve yaşayışı adetleri, gelenekleri ile bütün oğuz kavminin hayatı bu hikâyelere aksettirilmiştir. Bu durum ise bütün hikâyelere yayılmış bulunmakta, bu suretle vakaları bakımından birbirinden ayrılan hikâyeler tek bir topluluk hayatının, bütün bir Oğuz kavminin yaşayış ve dünya görüşlerinin etrafında toplanmaktadır” (Ergin, 2004:24). Anlatıların her biri farklı bir maceranın kapılarını açmakla beraber tüm anlatılara bütün olarak bakıldığında tümü tek bir destansı hikâye niteliğindedir. Dede Korkut Oğuznameleri’nin her biri sürükleyici ve heyecan uyandıran anlatılar olmalarının yanı sıra öğretici bir içeriğe de sahiptir. Okur veya dinleyiciden verilmek istenen dersi alması ve kendi yaşamına uygulaması beklenir. Dede Korkut Oğuznameleri’nin bir diğer özelliği ise muhteva ve dil bakımından her yaş grubuna yönelik olmasıdır.

Dede korkut Oğuznameleri’nin izlerine medya, basım ve yayın sektörü tarihi boyunca rastlanabilmektedir. Her yaş grubu tarafından rahatlıkla okunabilen Dede Korkut Oğuznameleri, çocuk kitabı olarak yayınlanmaktadır. Bunun yanı sıra çizgi film, dizi ve film mecralarında Dede Korkut uyarlamaları yapılmaktadır. Özellikle televizyonculuk sektörünün Türkiye’de filizlenip köklü bir ağaç olması ile günümüz dizileri de dâhil neredeyse her platformda Dede Korkut anlatılarına ait anlatı motifleri ile karşılaşmaktadır. TRT’nin kurulması ve televizyonculuk sektörünün gelişmesi paralel bir çizgide ilerlemektedir. Özellikle TRT ve TRT arşivinin öncülüğünde çizgi film, film ve dizi uyarlamaları ile Dede Korkut Oğuznameleri halka sunulmaktadır. TRT’nin Türk geleneğine gösterdiği özen, saygı ve sahiplenme harekâtı bu çalışmanın konusu olan 2007 yapımı Dede Korkut Hikâyeleri dizisinin de oluşumuna zemin hazırlamıştır.

Dede Korkut ve Dede Korkut Oğuznameleri

Dede Korkut’un Oğuz boyundan geldiği ve siyasi bir kimliğinin olduğu düşünülmektedir. Dede Korkut adının yanı sıra Dedem Korkut, Korkut Ata gibi isimlerle anılmaktadır. Adını tamlayan sıfat ise “yön gösteren”, “bilgili” işlevini görmektedir. Eski Türklerde şamanlar; şifacılık, büyücülük ve anlatıcılık özelliklerine sahip kişilerdir. İslamiyet’in de etkisi ile anlatıcı görevini ozanlar üstlenmiştir. Dede Korkut da dönemin bilge kişisi ve ozanlık vasfını yerine getiren kişisi olarak bilinmektedir. Toylarda yer alan

ve akıl danışılan kişidir. Tasvir olarak ise ak sakallı, bilge görünümlü, sezgileri güçlü ve ileri görüşlü kişidir.

Dede Korkut Oğuznameleri sözlü kültür ortamında bir ozan tarafından sözlü olarak kopuz eşliğinde söylenmiştir. Bu Oğuznameler'in 15. yüzyılda yazıya geçirildiği tahmin edilmektedir. Vatikan Nüshası ve Dresden Nüshası olmak üzere bilinen iki nüshası vardır. Dresden nüshası bir mukaddime ve on iki anlatıdan oluşur. Vatikan nüshası ise bir mukaddime ve altı anlatıdan oluşmaktadır. Dede Korkut anlatmaları destansı hikâyelerdir. Anlatmalar sözlü kültür ortamını ve Oğuz boylarının siyasi düzenlerini, konar göçer yaşam biçimlerini ve dini inançlarını gözler önüne sunmaktadır: "Kitapta yer alan maceralarda, genel olarak bir oba hanının macerası anlatılmakla beraber diğer obaların hanlarının da hikâyelerde çok az sayıda yer aldığı görülmektedir. Bu hikâyelerin özelinde tek bir obanın hayatı bütün bir Oğuz boyunun yaşamına örnek teşkil etmektedir" (Özbay ve Tayşi, 2011: 32).

Dede Korkut Anlatmalarının Önemi

Destandan halk hikâyesine geçişin bir ürünü olan Dede Korkut Oğuznameleri hem destan türünün özelliklerini hem de halk hikâyesi türünün şekil ve muhteva özelliklerini içinde barındıran bir eser niteliğindedir. Dede Korkut kitabı Oğuz Kağan Destanı gibi sadece zaferlerden ibaret değildir. Burada kahramanlar engellerle karşılaşır. Zor duruma düşerler, ıstırap çeker ve ağlarlar. Hareketin yanı sıra, güzel şiirlerle ifade olunan duygular da mühim bir yer tutar (Kaplan, 2014: 46). Her yönüyle ve tam anlamıyla bir geçiş dönemi eseridir. Destan döneminden halk hikâyelerine geçişin bir örneğidir. Bu nedenle eser hem halk hikâyesi türünün özellikleri hem de destan türünün özelliklerini içinde barındırır. Konar göçer kültür ve yerleşik kültürün izlerinin yanı sıra eski Türk inançlarından İslam inancına geçişten doğan ikilik ve bütünlük bu eserde rahatlıkla gözlemlenebilmektedir.

Televizyonun Oluşum ve Gelişimi

John Logie Baird 1923 yılında toplum hayatına kare bir kutu dâhil etmiştir. Bu kare kutu ses ve görüntü ile başka hayatları ve hikâyeleri topluma sunmaktadır. "Televizyonun "uzak görüm" olarak tanımlanması ve sürekli uzakları yakınla getirecek bir teknoloji olarak ele alınması bu toplumsal-kültürel gelişmelerle bağlantılı olarak karşımıza çıkmaktadır" (İlas-

lan, 2021: 221). Televizyonun yavaş yavaş yayın hayatına başladığı 1930 yıllarında televizyon izleme alanları bulunmaktaydı. Televizyonun kendini tüm toplumlara kabul ettirmesi ise sanıldığı kadar kolay olmamıştır. Türkiye’de televizyon yayıncılığı 1952 yılında İTÜ TV ile başlamıştır. Belirli saatlerde yayın yapan kanal pek fazla kitleye ulaşamamıştır. Bu bakımdan ülkemizde ilk televizyon yayını olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) tarafından “Ankara Televizyonu” adı ile başlamış kabul edilmektedir ve bu yayın 1990 yılına kadar devlet tekelinde devam etmiştir (Apak, 2020: 9). TRT ile kamu yayıncılığı benimsenmiş ve çok kanallı dönemlere kadar da bu durum devam etmiştir. Kamu yayıncılığı yani devlet yayıncılığı, “Halk için yapılan, halk tarafından finanse edilen ve halk tarafından kontrol edilen” olarak tanımlanmıştır (Gültaş, 2019: 172). Açıklamak gerekirse amaç halkı bilgilendirmek, eğitmek, eğlendirmek ve bilinçlendirmektir. 1990’lı yıllarda ise özel yayıncılık terimi televizyonculuk sözlüğüne kazandırılmıştır. Türkiye’de TRT’den sonra diğer kanallar da yavaş yavaş yayın hayatına girmiş ve çok kanallı bir düzen başlamıştır. TRT’de olduğu gibi diğer kanallarda da amaç aslında aynıdır. Halkın ilgisini çekmek, eğlendirmek ve izlenmek ön plandadır. Halkın zaman geçirme aracı olarak televizyon kullanılmaya başlanmıştır.

Toplumlar zamana göre şekillenmekte ve zamanın koşullarına uyum sağlamaktadır. İlk çağdan beri bilinmezlik ile karşılaşan toplumlar, cevapları mitlerle açıklamaya çalışmışlardır. Mitler sözlü kültürde bir anlatı ortamı oluşturmuştur. Bu anlatı ortamı hiçbir zaman yok olmamış insanla birlikte evrilmiştir. Halkın yaşamına göre şekillenen anlatılar destan, masal, efsane ve hikâye türlerine dönüşmüştür. Bu türlerin özel anlatıcıları bulunmaktadır. Bu anlatıcılar bir eğitimden geçerek anlatı geleneğini öğrenmektedirler. İlerleyen yıllarda halk zaman geçirmek için farklı yöntemlere yönelmiştir. Bunlardan en popülerleri televizyondur. Teknolojinin gelişmesiyle anlatıcı yerini aktaran olarak televizyona bırakmak zorunda kalmıştır. Günümüzde her televizyon bir anlatıcı, her halk bir dinleyici ve televizyonun bulunduğu her ortam ise aktarım ortamıdır.

Televizyon her ne kadar aktarıcı olarak bulunsa da gelenekten beslenmektedir. Özellikle hikâyelerde bulunan yapısal anlatı iskeleti dizi ve filmlerin senaryo yapısında da bulunmaktadır. Bu bağlamda neden Dede Korkut Oğuznameleri’nin Türk halk geleneği için önemli bir yapı taşı olduğu

da açıkça görülmektedir. Dede Korkut Oğuznameleri'ndeki tipler birçok sinema filmi ve dizideki karakterler ile benzeşmektedir. TRT Dede Korkut anlatmalarının önemini gerek yayınladığı çizgi filmler gerekse Dede Korkut dizisi ile sunmaya çalışmaktadır. Dede Korkut anlatmaları; halkın örf ve adetlerini, yaşayış biçimlerini sergilemektedir. Bu bakımdan bir nevi halkın yansımasıdır.

TRT'nin 2007 Yapımı Dede Korkut Dizisine Genel Bir Bakış

2007 yapımlı 6 bölümlük dizinin senaryosunu Atilla Engin yazmış, yapımcılığını Abdullah Yörük, yönetmenliğini ise Atilla Candemir üstlenmiştir. TRT, yapımını üstlendiği Dede Korkut dizisinde, Dede Korkut anlatmalarına bağlı kalmayı amaçlayan dizi olayları okurun zihninde canlandırıcısına kayda almayı hedeflemiştir. 2007 yılının haber arşivlerine göz gezdirildiğinde dizinin 12 bölümden oluşacağı, 200'den fazla ülkede yayınlanacağı ve kamera önünün yanı sıra arkasında da büyük bir ekibin olduğu verilerine ulaşılmaktadır.

Her bölüm, Dede Korkut'un bir obayı ziyaret etmesi ile başlamaktadır. Korkut Ata'nın gittiği yerlerdeki insanlar onu tanır ve ona hürmet eder. O da onlara hikâyeler anlatır. Korkut Ata anlatmaya başladığında anlatının konusu olan boy ve kişiler sahneye çıkar. Dizi orijinal anlatıya tam olarak sadık değildir. Dede Korkut Oğuznameleri senaryolaştırılmıştır. Dizide anlatı içinde anlatı özelliği de ustalıkla işlenmiştir. Örneğin Korkut Ata bir obada Uruz'un tutsak düşmesini anlatırken anlatı karakterlerinden olan Salur Kazan da Oğuzların bir hikâyesini anlatır. Bu durum Dede Korkut Oğuznameleri'nde bulunmamaktadır.

Dede Korkut Dizisinde Yansıtılan Dede Korkut

Vatikan Nüshası ve Dresden Nüshasında anlatıldığı kadarıyla Dede Korkut, Korkut Ata olarak da bilinmektedir. Muharrem Ergin'in Dede Korkut üzerine yaptığı araştırmalardan yola çıkılarak Dede Korkut'un Oğuz boylarından geldiği söylenebilir. Kendisinin siyasi bir kimliği olduğu tahmin edilmektedir. Bu kimliğinin yanı sıra şaman geleneğinden gelen anlatıcı kimliği zamanla ozana daha sonra da âşık kimliğine evrilmiştir. Yine Muharrem Ergin'in araştırmaları üzerinden yola çıkılarak Dede Korkut'un bir destan anlatıcısı olduğu ve 295 yıl yaşadığı söylenmektedir. (Ergin, 2000: 34-47) Tasvir olarak ise saygı duyulan, yaşlı, ak sakallı, bilge bir kişidir. TRT yapımlı dizide ise Dede Korkut, Korkut Ata olarak anılmaktadır. Siyasi kişiliği dizide vurgulanmamaktadır. Daha çok anlatıcı kişiliği ön

plandadır. Altı bölümde de Korkut Ata farklı obalarda dolanır ve gittiği yerdeki herkes onu tanır, hürmet gösterir. “Uruz Tutsak Düştüğünde” adlı bölümde toy esnasında Korkut Ata gelir, Salur Kazan dâhil herkes ayağa kalkar, Salur Kazan yerini Korkut Ata’ya verir. Derviş olarak anlatılan Korkut Ata’ya el kalkmaz, onun dua ve bedduaları kabul olur. “Bamsı Beyrek” adlı bölümde Deli Kaçkar, Korkut Ata’ya el kaldıracakken Korkut Ata “Elin tutulsun Deli Kaçkar!” der ve gerçekten Deli Kaçkar’ın eli tutulur. TRT, okurun zihninde canlanan Dede Korkut’u dizi aracılığı ile gerçeğe yakın bir şekilde aksetmiştir.

Salur Kazan

Salur Kazan’ın evinin yağmalandığı boy adlı anlatma toy ile başlar. Dizi ile anlatı hemen hemen paralel olarak ilerlemektedir. Üç çocuk ormanda düşman askeri ile karşılaşır, Korkut Ata onları korur. Askerler Korkut Ata’ya saldıracakken üç kurt, askerlerin üzerine yürür ve Korkut Ata’yı korurlar. Korkut Ata da çocukları alıp obalarına götürür ardından oradakilere Salur Kazan’ın evinin yağmalandığı Oğuzname’yi anlatarak konuya giriş yapar. Bu bölümde kurt da görülmektedir. Kurt, Türklerin totem hayvanıdır. Anlatı sırasında da tekrar bahsi geçecektir. Dizide de Türklerin totem hayvanı olan kurdun Korkut Ata’nın koruyucusu olarak gösterilmesi, totemcilik anlayışına olumlu bir göndermedir.

Dede Korkut Oğuznameleri’nde atasözlerine sıklıkla yer verilmesi dizinin senaryosuna da yansıtılmıştır. Örneğin “Barış zamanı yatmak yiğidi pelte gibi yapar.” sözüyle Türklerin çalışkanlığı hatırlatılmıştır. Toy sonrası sıkıldığını belli eden Salur Kazan, yanındaki beyleri ava gitmeye ikna etmiştir. Türkler için av bir nevi savaş provasıdır. Ava giderken obanın yakınında olan düşmanlar kontrol edilir.

Dede Korkut Oğuznameleri, Müslümanlığın yanı sıra eski Türk inançlarını da içinde barındırır. Bu anlatıda da su kültü, ağaç kültü ve kurt totemi eski Türk inançlarından kalmış ve korunarak aktarılmıştır. Senarist diziyeye sadece İslami öğeleri değil, eski Türk inançlarını da ilmek ilmek işlemiştir. Anlatıda Salur Kazan’ın kibri ve çoban ile olan tartışması diziyeye de birebir yansıtılmış ve tarafsız olarak anlatılmıştır. Dizide Urla Hatun, oğlu Uruz ile iletişim kurmak için elini kanatır, toprağa kanı akar ve “Allah’ım bana güç ver.” diyerek dua eder. Daha sonra kendinden uzakta esir tutulan Uruz, anasının fısıltısını duyar ve konuşmaya başlarlar. Oğuzname’de böyle bir kısım bulunmamaktadır. Ancak Boğaç Han anlatısında Boğaç’ın annesi,

Boğaç Han'ı kendi sütü ile iyileştirmektedir. Buradan anne sütü ve kanının kutsal olduğu hatırlatılır. Bamsı Beyrek anlatısında kör olan babasının gözleri, Beyrek'in kanı ile açılmaktadır. Burada kanın büyü bozma işlevine gönderme yapılmıştır denilebilir.

Anlatıda olduğu gibi Salur Kazan, hanını kurtarmaya gider ve diğer beyler de ona yardıma gelir. Beyler arasındaki birlik, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarının güçlü olduğu tekrar gözler önüne serilir. İlk bölüm olarak karşımıza çıkan Salur Kazan adlı bölüm, Dede Korkut anlatmasına da en çok bağlı kalan bir metindir (URL-1).

Bamsı Beyrek

Dizi bir obadaki kızların kılıç talimi yapması ile başlar. Dede Korkut obaya gelir ve tahta kılıcıyla Aykız ile kılıç talimi yapar. Ardından Uruz'u sorup biraz muhabbet ederler. Burada Aykız'ın, Uruz'un avda olduğunu ve kışlak için hazırlık yaptığını söylemesi, Oğuzların yaşam tarzının yazlık ve kışlak arası olduğunu yani konar göçer yaşadıklarını izleyiciye yansıtmaktadır. Otağda bir şeyler yedikten sonra Korkut Ata anlatmaya başlar. Oğuzname ile hemen hemen benzer olan Bamsı Beyrek bölümüne giriş yapılır. Dönemin yansıtılması ve Türklerdeki toy anlayışının televizyon karşısındaki izleyiciye gerçekçi olarak aktarılması açısından dizi, iyi bir produksiyona sahiptir. Bunun yanı sıra toy sırasında Pay Büre'nin evlatsızlık özleminden kaynaklı ağlaması ve beylerin ona destek olup "Biz kardeşiz; derdin derdimiz." diyerek herkesi dua etmeye çağırmaları, toplumdaki birlik ve beraberlik duygularının güçlü olduğunun göstergesidir. Dizi de aynı Oğuzname'de olduğu gibi bu duyguları koruyarak ön plana çıkartmıştır. Destan anlatımından gelen kahramanın çocukluk döneminin anlatılması ve direkt yiğitlik dönemine geçiş geleneği, Oğuzname'de ve dizide de korunmuştur. Bir gelenek olan kahramanın kan dökmeden isim almaması Oğuzname'de olduğu gibi dizide de işlenmektedir. Bamsı Beyrek, tüccarları tekfurun elinden kurtarır ve ad almaya lâıyk olur. Dede Korkut gelir ve toy düzenlenir.

Türk kadınları neler yapabileceklerinin farkına vardıkları sürece her dönemde güçlüdür. Oğuz döneminde ise kadınlar kılıç kuşanır, toylarda bulunur ve fikir beyan etme hakkına sahiptirler. Bamsı Beyrek anlatmasının kadın kahraman tipi Banu Çiçek, güzelliğinin yanı sıra iyi avlanır, iyi güreşir ve iyi kılıç kullanır niteliktedir. Oğuzname'de geçen Banu çiçek ve

Bamsı Beyrek'in karşılaşması ve sözlenme süreci birebir aynı ilerlemektedir. Ancak Oğuzname'deki tiplerden biri olan Kısırcı Yenge ve diğer kadın tipler dizide yer almamaktadır. Bunun yanı sıra Oğuzname'de Bamsı Beyrek'in düğüne ozan olarak gelip gelin otağında kızlara söz söylediği bölüme dizide yer verilmemiştir. Âşık hikâyelerinde sıkça karşılaşılan bu motifin dizide yer bulmaması, izleyici tarafından ve metnin yansıtılması açısından eksikliği çokça hissedilen bir unsur olmuştur. Dede Korkut'un Oğuzname'de olduğu gibi akıl danışılan bir kişi olma özelliği, dizide de korunmuştur. Banu Çiçek'in abisi olan Deli Kaçkar ile anlaşma yapılması için Dede Korkut'tan yardım istenmesi bu duruma örnektir.

Görsel 1-2. Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek at sürerken; Dede Korkut'a akıl danışılırken

Bamsı Beyrek anlatmasının kötü tipi olan Yalancı Oğlu Yaltacuk, dizide biraz farklı işlenmektedir. Dizide Yaltacuk, tekfurdan yardım alır. Kendinden olana ihanet ediyor gibi yansıtılır. Anlatıda Yaltacuk'un yalanları ortaya çıktığında Bamsı'nın kılıcının altından geçer ve af diler ancak dizide Bamsı, Yaltacuk kaçarken okla onu vurur ve öldürür. Türklerde af dileyen, aman dileyen kişi kılıcın altından geçer ve affedilir, bu bir erdemdir. Dizide bu gelenek atlanmıştır (URL-2).

Uruz Tutsak Düşünce

Uruz Tutsak Düşünce adlı bölüm Dede Korkut Oğuznameleri'nde anlatılandan farklı ilerlemektedir. Dizi esere bağlı kalmamıştır. Öncelikle Salur Kazan kibirli biri olarak gösterilmektedir. Dizide "baba-oğul çatışması" Oğuzname'de olduğundan daha sert anlatılmaktadır. Baba-oğul çatışmasında Salur Kazan'ın Uruz'u sürekli kan dökmemesinden dolayı eleştirdiği görülmektedir. Uruz sürekli olarak Salur Kazan'ın gözüne girmeye, kendini ona ispatlamaya çalışmaktadır. Uruz'un sözlüsü olarak yaratılan Aykız karakteri, diğer kadın karakterler gibi yiğit ve güzeldir. Kazan Bey Oğlu Uruz Tutsak Düştüğü Oğuzname'de ise Aykız karakteri bulunmamaktadır.

Dizide ise Aykız karakteri Uruz'un sözlüsü gibi yansıtılmakta, onlarla ava gitmektedir ve Uruz'un dert ortağıdır.

Görsel 3. Aykız ve Bamsı Beyrek

Dizide Türk halkının yaşayış tarzı ve gelenekleri ile ilgili birçok mesaj bulunmaktadır. Hancı ve Papaz, Salur Kazan'dan tekfura karşı onları korumasını ister. Salur Kazan da bunu kabul edip her ikisini de sofrasına buyur eder. Bir ara daha fazla et isteyen Salur Kazan, "Misafirleri iyi ağırlamadı mı dedirteceksiniz arkamdan!?" diye söylenir. Bu da Türklerin misafirperverliğine bir göndermedir. Türklerin bir enstrümanı olan kopuz, dizide de sık sık görülmektedir. Salur Kazan ve Uruz'un atıştığı bölümlerde kopuz eşliğinde söz söylemeleri, izleyiciye yansıtılmak istenen duygunun daha etkili olmasını sağlamıştır.

Görsel 4. Bamsı Beyrek kopuz ile babasına meramını anlatırken

Görsel 5. Bamsı Beyrek ve Salur Kazan Atışırken

Dizinin bir özelliği olan Dede Korkut'un Oğuznameleri farklı obalarda anlatması aslında televizyon karşısında izleyene de sanki dizinin yarattığı evrendeymişçesine bir his uyandırmaktadır. Korkut Ata boy boylarken araya girerek soru soran kişiler genelde televizyon karşısında izleyen kişilerin aklında oluşması muhtemel soruları sesli olarak dillendirmektedir. Korkut Ata da bunlara cevap vererek hikâye akışını bozmadan izleyicinin sorularını yanıtlar. Örneğin Salur Kazan tekfur askerleri ile kılıç vuracakken Uruz'dan bir dağın arkasında onu beklemesini ister. Babasının az yiğitle savaşmasına Uruz'un gönlü el vermez ancak yine de dağın arkasına gider. Televizyon karşısındaki izleyici de aynı ateş başında Korkut Ata'yı dinleyenler gibi ilk başta gittiği için Uruz'a kızar. Burada biri hikâyeyi böler ve Korkut Ata'ya, "Uruz babasını nasıl o halde bırakıp gider?" diyerek sitem eder. Korkut Ata da "Atanın sözünü ikiletmek oğula yakışmaz." açıklamasını yapar. Dizide, Türk törelerinden olan "atanın sözü ikiletilmez" düşüncesinin önemi vurgulanır. Bu durum senaristin güçlü bir kaleminin olduğunun ve anlatı içinde anlatı türünü iyi yansıttığının ispatı niteliğindedir (URL-3).

Deli Dumrul

Dizi Korkut Ata, Göne ve iki yiğidinin at sürerken Deli Dumrul Köprüsü'ne denk gelmesiyle başlar. Göne ve bir yiğidi köprüünün önünde güreş tutarken Dede Korkut Deli Dumrul'un haykırıışlarını duyar. Bu kısım senaryo ilerleyişi açısından etkileyici bir sahnedir. Ardından Biri Göne'nin babasının hastalandığının haberini verir. Obaya gidildiğinde Göne'nin babasının başında bir şaman ritüel yapmaktadır. Şaman eski Türk inançlarında önemli bir yerdedir. Şamanlar tanrı ile iletişim kuran, hastalıkları iyileştiren seçilmiş kişilerdir. Anlatılarda tasvir edilen, elinde çalgısı ve dönerek yaptığı dua ritüeli ile şaman, dizide de aynı şekilde yansıtılmıştır. Ancak Korkut Ata ve şaman aynı sahneyi paylaşmamıştır. Şaman otağa girdiğinde Dede Korkut sahneden çekilir, Dede Korkut sahneye girdiğinde ise şaman sahneden çekilir. Dizinin bu bölümünde Dede Korkut'un diğer bölümler boyunca görülmeyen özelliği, şifacılığı ortaya çıkmaktadır. Dizi Türkler için ölüm düşüncesini de Göne'nin babası aracılığı ile izleyiciye aktarır. "Ölümü anlamayan hayatı anlamaz." sözü de Türklerin aslında ölümü de yaşamla birlikte kabul ettiğinin göstergesidir. Dede Korkut anlatıya başladığı anda baykuş da gelip selam vererek Dede Korkut'u dinler. Senaryonun fantastik öğeleri de sunacağıının işareti burada verilmiştir.

Görsel 6. Çalgısı ve kostümüyle dizide şaman örneği

Sadece bu bölümde, günlük konuşma dilinin oyuncular tarafından sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Deli Dumrul'un Azrail'e, "N'aptın sen ya? Hiçbir insanoğluna böyle bi' şey yapılır mı ya? Ya ben sana n'aptım ya?" sitemi bu duruma örnek gösterilebilir. Bu da izleyiciyi rahatsız eden bir durumdur. Çünkü hem metnin destansı anlatı dili hem de Türkçe'nin bahsi geçen konuşma dili birlikte kullanıldığında tutarsızlık oluşturur. Deli Dumrul rolünü üstlenen Burak Sergen, karakterin mizahi yönüne ağırlık vermiştir. Bu da dizinin bu bölümünün komedi türüne evrilmesine yol açmıştır. Bir komedi dizisinde oynasa ustalığına şapka çıkartılacak oyuncunun, böyle bir dizide deliliği mizah ile sunmaya çalışması karakterin yadrganmasına yol açmıştır. Halkın hafızasında yer edinen yiğit Deli Dumrul ile dizide yansıtılan Deli Dumrul birbiri ile çelişmiştir.

Anne ve babanın Türk toplumlarındaki yeri ve önemi Dede Korkut Oğuznameleri'nde sıklıkla vurgulanmıştır. Halka örnek teşkil etmesi yönünden Dede Korkut Oğuznameleri iyi bir kaynak olarak gösterilmektedir. Anne ve babanın yanı sıra evladın önemi, evlat sevgisi ve ne olursa olsun kandan olana bağlılık da yine Dede Korkut anlatılarında örnek teşkil edebilecek nitelikte bulunmaktadır. Dizinin senaryosu Dede Korkut Oğuznameleri'nden uyarlanmasına rağmen anne-baba-çocuk ilişkisi bu bölümde tam anlaşılammıştır. Dizide Deli Dumrul'un anne ve babasının ondan utandığı ve bu durumun artık bezginlik raddesine kadar geldiği yansıtılmaktadır. Dizi anlatı dışında ya da anlatı dahilinde birçok fantastik olaya ve kişilere yer vermiştir. Dede Korkut anlatmasında karşımıza çıkan Azrail, al kanatlı biri olarak tasvir edilir. Dizide ise Azrail, uzaydan düşmeye başlayan ateşli bir meteor, daha sonra ak sakallı al pelerinli biri olarak tasvir edilir. Anlatımda bulunmayan bir diğer mesele ise göl perileridir. Eserde böyle bir şey yoktur ancak dizide Deli Dumrul, göl perileri ile konuşur ve yardım ister. Göl perileri, Batı masallarında sıklıkla karşılaşılan 3 farklı tipli perilere benzetilmiştir. Dizi Dede Korkut Oğuznameleri'ndeki Deli Dumrul

anlatmasından uzaklaşmıştır. Dizinin bir sahnesinde Azrail, Deli Dumrul ve inşa ettiği köprüyü uzaya çıkartmıştır. Tanrı ve meleklerin de uzaydan dünyaya geldiği gösterilmektedir. Fakat anlatıda da sürekli belirtildiği gibi “Niçe cahiller seni gökde arar yirde ister sen bu müminlerin könlüdesin” yani yaradan her yerededir. Bu da yine dizinin içerisindeki çelişkilerden biridir. Dizi; bu dakikalarda izleyici kitlesinin değer ve yargılarını koruyup eski değer ve yargıları izleyiciye yansıtma amacından biraz uzaklaşmıştır (URL-4).

Salur Kazan Tutsak Düşünce

Alan Dundes’ e göre halk terimi, en az bir ortak faktörü paylaşan herhangi bir insan grubunu ifade eder. Önemli olan nokta ise grubu birbirine bağlayan, onlara ait ortak geleneklerinin olmasıdır. (Dundes 2003’a- EKİCİ, 2020:60). Bu görüş göz önünde tutulduğunda; dizide Korkut Ata’nın Salur Kazan’ın Tutsak Düştüğü adlı anlatıyı, Hristiyan bir halka anlatması yadırganacak bir durumdur. Dizi, Dede Korkut anlatılarının evrenselliğine dikkat çekmek istemiş olabilir ancak Hristiyan bir topluma Salur Kazan’ın Hristiyan bir kral tarafından esir düşüp işkence görmesini anlatmak da halkların ortak değerlerine ters düşebilmektedir. Aynı kültürden gelmeyen kişiler boy boylama olayını ve Dede Korkut Oğuznameleri’ni ne kadar anlayıp etkilenebilirler? Hristiyan ahali, Dede Korkut’u Oğuz boylarındaki canavar olarak tasvir etmiştir. Atını ise şeytana benzetmiş ve şeytanı yönettiğini söylemiştir. Bu sahnenin ardından Dede Korkut ve papazın o dönemin siyasetini konuştuğu sahneye giriş yapılır. İzleyici kitlesine Dede Korkut anlatmalarının anlatıldığı dönem hakkında bilgi verilerek seyirciye aslında dönemin şartları hatırlatılır. Halk kendi arasında Korkut Ata hakkında fikir yürütmeye başlar. Tahta kılıç taşımalarını ise “Alperen” olmasından kaynaklı olduğuna yorar. Bu sahnede izleyene Dede Korkut’un derviş ve alp kişiliği olduğu da bildirilir. “Kaleleri değil gönülleri fetheder.” sözü, tasavvufta gönül meselesine ve dervişliğe bir göndermedir. Dede Korkut, Hristiyan topluluğa boy boylarken bir derviş gurubu gelir. Korkut Ata onları buyur eder ve ekmek ile baldan paylaşır. Hristiyan halk ise Korkut Ata’ya ekmek ve balın az olduğunu, kimseye yetmeyeceğini söyler. Ancak ekmek de bal da artar ve herkes doyar. Burada paylaşmanın önemi; tasavvufi açıdan değerlendirildiğinde ise aza kanaat etmek vurgulanır. Hacı Bektaş-ı Veli’nin de öğütlerinden olan aza kanaat etmek, insanın doymuş

olarak gönderildiğini unutmamak ve nefesine hâkim olma gerekliliğinin mesajı verilmektedir.

Görsel 7. Dede Korkut Hristiyan toplulukla ekmek ve bal paylaşırken

Görsel 8. Salur Kazan Tekfur tarafından kuyuya atılıyor.

Görsel 9. Salur Kazan Kopuz Çalıyor.

Salur Kazan Tutsak Düştüğü anlatıda, Salur Kazan'a Trabzon Tekfuru bir şahin gönderir. Bu olay Oğuzların etrafındaki diğer topluluklar ya da krallıklar tarafından bilindiğine ve sözü geçen bir toplum olduğuna işaret etmektedir. Dizi ise bu ayrıntıyı es geçmiştir. Şahini, Bayındır Han hediye etmiş olarak göstermektedir. Salur Kazan ava çıkar. Daha önce de bahsedildiği gibi av, savaş provasıdır. Türkler uykuya küçük ölüm demektedir. Eserde de küçük ölüm, Salur Kazan'ın av sırasında uyuması ve tekfur askerleri tarafından esir düşmesi durumu ile anlatılmıştır. Dizide de bu durum birebir korunmuştur. Korkut Ata, Oğuzların uykularının 7 gün sürdüğü ve adına da küçük ölüm dendiğini anlatıyı bölerek açıklamıştır. Salur

Kazan'ın kuyuya atılması, Hz. Yusuf'un kuyuya atılma olayına göndermedir. Metinlerarası benzerlik dizide de korunmuştur. Uruz'un 7 yaşında ata binip ok atmaya başlaması yine Türklerin alp geleneğini izleyiciye aktarmaktadır (URL-5).

Son olarak dizide Korkut Ata'nın geleceği gördüğü ama kadere müdahale etmediği gösterilmektedir. Oğuzname'de ya da Dede Korkut ile ilgili söylenenler arasında geleceği görebilmek gibi bir özellik yoktur. Dede Korkut ileri görüşlü biri olarak geçmektedir.

Görsel 10. Dede Korkut orman ruhları ile

Bamsı Beyrek'in Öldürülmesi

Dizi, ormanda Dede Korkut'un yiğitlere ve orman ruhlarına boy boylaması ile başlamaktadır. Orman ruhu olan perileri sadece Dede Korkut görebilmektedir. Senarist Pay Büre Oğlu Bamsı Beyrek anlatısını ve İç Oğuz ile Taş Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldüğü anlatısı ile birleştirmiştir. Dizinin ikinci bölümüne ait olan Bamsı Beyrek'in hapisten kaçması ve düğün sahnesi, ikinci bölümde özet gibi gösterilmiştir. Altıncı bölümde ise özet gibi gösterilen sahneler tekrar ayrıntıları ile anlatılmıştır. Bu sayede izleyiciye Bamsı Beyrek'in kim olduğu ve neler yaşadığı hatırlatılmış; bir diğer anlatı olan İç Oğuz ile Taş Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldüğü anlatısına giriş yapmak için zemin hazırlanmıştır. Bamsı Beyrek anlatısının iki bölümde de anlatılması hikâyenin birden fazla varyantı olduğu hissini uyandırmıştır. Ancak böyle bir durum yoktur. Örneğin ikinci bölümde saraydan kaçmasına Irana ve Irana'nın saray adamları yardımcı olur ve Irana geri dönüp onu kurtaracağı günü beklediğini söyler. Altıncı bölümde ise Bezirganbaşı ve Irana birlikte Beyrek'i zindandan kaçıtır. Ormanda koşarken Bezirganbaşı vurulur. Irana da Bamsı'nın kollarında babası tarafından öldürülür. Dizinin içindeki çelişkiler izleyicinin aklında soru işaretleri yaratmaktadır.

Yağmalama, Türk toplumlarında yöneticilerin maddiyatla işinin olmadığını, önemli olanın herkesin refahını, huzurunu sağlamak olduğunu hatırlatmak için yapılan bir gelenektir. Yönetimdeki kişiler belirli zamanlarda evlerini, halkın yağmalamasına izin vermektedir. Bu gelenek sayesinde herkese ahlaki değerler hatırlatılıp şenlikler düzenlenmektedir. Yağmalamaya İç Oğuz boyları ve Dış Oğuz Boyları dahil herkes katılabilmektedir. İç Oğuz ile Taş Oğuz Asi Olup Beyrek'in Öldüğü anlatısı da tam bu konu üzerine başlamaktadır. Salur Kazan'ın yağmasına Dış Oğuz katılmaz, Aruz'a elçi gönderilir ve dost mu düşman mı öğrenilmek istenir. Eserde elçi olarak Kılbaş gider ve düşman olduklarını öğrenir. Aruz Beyrek'i kendi tarafına çekmek ister, obasına çağırır, Beyrek kabul etmez söz söyler ve Aruz onu oracıkta öldürür. Dizi ise farklı ilerlemektedir. Kılbaş karakteri dizide yoktur. Kazan, oğlu Uruz cenkte olduğu için oğlu gibi sevdiği Beyrek'i gönderir. Aruz, Beyrek'e Kazan ile düşman olduğunu söyler. Beyrek de kopuz çalıp söz söyler ve otağı terk eder. Beyrek gece yolda mola verir ve Aruz'un adamları Beyrek'i öldürür ve atı ile obasına geri gönderir. Dizide Aruz'un kafir ile iş birliği yapıp Bayındır Han ve Salur Kazan'ı öldürme planı yaptığı gösterilir. Eserde böyle bir şey söz konusu değildir.

Görsel 11. Bamsı Beyrek kopuz çalarken

Görsel 12. Banu Çiçek kopuz çalarken

Kopuz, Dede Korkut anlatmalarında önemli bir yere sahiptir. Öyle ki bu anlatıda ve dizinin bu bölümünde Bamsı Beyrek çobanın yanına gelir ve

kopuzunu ödünç almak ister. Çoban ise kılıç çekip buna izin vermeyeceğini belirtir. Fakat Bamsı Beyrek kendini tanıttıktan sonra at karşılığı kopuzunu ödünç verir. Dizinin bir sahnesinde kopuzun değeri sözle de anlatılmıştır. Beyrek kafirin kalesinde esirken gavur bayramında eğlence için kralın huzuruna çıkar. Kral ise önüne kopuz atarak onları eğlendirmesini ister. Kral'ın kızı İrana, "Baba çok gaddarsın. Kopuz'un Oğuzlar için ne kadar kutsal olduğunu bilmez misin?" der. Bu sözle de izleyiciye kopuzun Türkler için yeri ve önemi anlatılır.

Aruz'un oğlu Basat dizinin bu bölümünde görülmektedir. Bayındır Han'ın karşısına çıkan Basat; babasının kafir ile iş birliği yaptığını, kendisinin bu kavgada olmak istemediğini, yiğitleri ve ailesi ile İstanbul'a kadar ilerleyeceğini söyler. Dizinin bu bölümü Dede Korkut Oğuznameleri'nden tamamen bağımsızdır. Dizide Bayındır Han, Basat'a, "Sen ki bizi Tepegöz belasından kurtardın, tüm Oğuzlar sana minnettardır." diyerek Basat'ın Tepegöz'ü öldürdüğü anlatısına da gönderme yapılmaktadır.

Töre, toplumda benimsenmiş ahlak, gelenek ve göreneklerin göz önünde bulundurulmasıdır. Töre toplumu düzenlemektedir. Dizide Kazan, Aruz'u öldürürken ilk kılıcı töreyi bozduğu için saplamaktadır. Bu sahnede törenin bozulmasının Türk halkı için büyük bir tabu olduğu gösterilmektedir (URL-6).

Görsel 13. Salur Kazan'ın evinin yağmalanması

Görsel 14. Beyler Kazan Bey'e bağlılık sözü verirken

Sonuç

Dede Korkut anlatmaları birçok özelliği ile Türk kültürünün ve Türk edebiyatının vazgeçilmez bir öneme sahip eseri haline gelmiştir. Eser; birçok edebiyat ürününü etkilemesinin yanı sıra filmlerin ve televizyon dizilerinin senaryolarını da etkisi altına almıştır. Böylesine güçlü bir anlatı iskeletine sahip eser, TRT sayesinde televizyona aktarılmaya çalışılmıştır. 2007 yılında ekranlarda izleyici ile buluşan “Dede Korkut Hikâyeleri” adlı dizi altı bölüm sonunda ise ekranlara veda etmiştir. Dizinin amacı Dede Korkut Oğuznameleri’ni televizyona uyarlamaktır. Dizide, Dede Korkut Oğuznameleri’nde anlatılan Türk toplumunu, değer ve yargıları ile günümüz Türk toplumuna hatırlatmak hedeflenmiştir. Senarist, “Atalarının yaşamını tanı, iyi yönlerini al ve günümüz çağına uygula” düşüncesi ile ilerlenmiştir. Dizinin yayınlandığı dönemdeki halkın verilmek istenen mesajları ne kadar aldığı farklı bir tartışmanın konusudur. Ancak TRT, Dede Korkut Oğuznameleri’ni referans olarak Türklerin kültür ve değer yargılarını bahsi geçen dizi aracılığı ile aktarabilmiştir.

Söz Konusu makalede “Dede Korkut Hikâyeleri” dizisi, Muharrem Ergin’in *Dede Korkut Kitabı 1 Giriş – Metin- İnceleme* Kitabı öncelik olarak göz önünde bulundurulup incelenmiştir. İncelemenin sonunda iki eser arasındaki benzerlikler ve farklılıklar sunulmuştur. Bunun yanı sıra dizinin Dede Korkut’ta bahsi geçen Türk değerlerine bağlılığı ve izleyiciye aktarımı da eleştirilmiştir. Her bölüm ve anlatı ayrı ayrı incelenmiştir. Dizi, Oğuzname ile birebir ilerlememektedir, senaryo haline uyarlanmıştır ve bazı yerler çıkarılıp bazı yerlere eklemeler yapılmıştır. Tam anlamıyla başarılı bir uyarlamadır demek doğru bir tanı olamaz. Ancak yapıldığı dönem ve şartları göz önünde bulundurulduğunda büyük bir adımdır. Dizi, Oğuz boylarının yaşamlarını, tabularını, değerlerini yansıtmaya çalışmıştır. İzleyiciye kendi geçmişi hakkında biraz da olsa merak uyandırmıştır. Senarist Oğuznameler dışında farklı senaryolar da diziyeye dahil etmiştir. Bunun nedeni seyircinin dikkatini sürekli dizide tutmak ve Dede Korkut Oğuznameleri’nden senaryoya dahil etmediği yerleri anlatı akışını bozmadan doldurmaya çalışmak olabilir. Senaryoya dahil edilmeyen Oğuznamelerden de dizi esnasında bahsedilerek onlar hakkında da merak uyandırmada başarılı olunmuştur.

Sonuç olarak günümüzde medyanın halkın yaşamını ve düşüncelerini yönettiği gayet açıktır. Bu bağlamda bakıldığında Dede Korkut Oğuznameleri'ndeki değerler; filmlere ve dizilere eserden uzaklaşmadan tekrar aktarılmalıdır.

Kaynakça

- Apak, Canan (2020). *Türkiye'de Televizyonlarda Çocuk Programlarının Dönüşümü: TRT Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Ergin, Muharrem (2004) *Dede Korkut Kitabı 1 Giriş – Metin- İnceleme*. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
- Gültaş, İlkay (2019). "Kurumların Değişimi Kamu Yayıncılığında da Gerekli mi?". *TRT Akademi*, 4(7): 170-177.
- İlaslan, Süleyman (2021). "Televizyonun Teknik Gelişimi ve Tanımlanmasının Türkiye'deki Yansımaları: 1930'larda Televizyonu Tanıma Çabaları". *Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi*, 37: 215-238.
- Kaplan, Mehmet (2014). *Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar-3 / Tip Tahlilleri*. Dergâh Yayınları: İstanbul.
- Özbay, Murat ve Karakuş, Esra. (2011). "Dede Korkut Hikâyeleri'nin Türkçe Öğretimi ve Değer Aktarımı Açısından Önemi". *Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi*, 1(1):21-31.
- Öcal, M. Öcal (Ed.) (2020). *Türk Halk Edebiyatı El Kitabı*. Grafiker Yayınları, Ankara.
- Ekici, Metin (1989). *Dede Korkut Hikâyeleri Tesiri ile Teşekkül Eden Halk Hikâyeleri*. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Eren, Esra (2008). *Kamu Yayıncılığı ve Bir Kitle İletişim Kurumu Olarak Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT)*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Başpınar, Eda (2018). *Kültürün Yeniden Üretimi Bağlamında Halk Edebiyatı Metinlerinin Kullanımı: Dede Korkut Çizgi Film Örneği*. Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Arel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

řimřek, Mehmet (2019). *Sözlü Kültürün Elektronik Kültüre Tařınması: "Dede Korkut Hikâyeleri Üzerine Bir İnceleme*. Yüksek Lisans Tezi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Elektronik Kaynaklar

URL-1: "Salur Kazan" [https://youtu.be/fsD3Qrg-](https://youtu.be/fsD3Qrg-VVCVU?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=267)

VVCVU?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=267 (Eriřim: 10.09.2024).

URL-2: "Bamsı Beyrek" [https://yo-](https://youtu.be/lCQiRK7MrEw?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=4729)

utu.be/lCQiRK7MrEw?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=4729 (Eriřim: 11.09.2024).

URL-3: "Uruz Tutsak Düşünce" [https://youtu.be/iDBF-](https://youtu.be/iDBF-vnOoIE?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=1950)

vnOoIE?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=1950 (Eriřim: 11.09.2024).

URL-4: "Deli Dumrul" [https://yo-](https://youtu.be/4_FZfqZunL4?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=1)

utu.be/4_FZfqZunL4?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=1 (Eriřim: 12.09.2024).

URL-5: "Salur Kazan Tutsak Düşünce" [https://youtu.be/_s4mjeB-](https://youtu.be/_s4mjeB-cAoY?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=4774)

cAoY?list=PLB3BC9E21D5A074C4&t=4774 (Eriřim: 12.09.2024).

URL-6: Bamsı Beyrek Neden Öldürüldü [https://yo-](https://youtu.be/Uc3TEqwuc2U?list=PLB3BC9E21D5A074C4)

utu.be/Uc3TEqwuc2U?list=PLB3BC9E21D5A074C4 (Eriřim: 13.09.2024).